

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ESTUDO DE MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DO REVIT (BUILDING INFORMATION MODELING)

*URBAN MOBILITY STUDY THROUGH REVIT (BUILDING
INFORMATION MODELING)*

*ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA MEDIANTE REVIT (BUILDING
INFORMATION MODELING)*

DOI: [10.5281/zenodo.17783481](https://doi.org/10.5281/zenodo.17783481)

Ecléa Pérsigo Morais¹

Atila Barros da Silva²

1 Arquiteta e Urbanista. Doutora em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUR-UFRJ). Mestre em Planejamento Urbano e Regional (Propur-UFRJ, 2010). Especialista em Patrimônio Cultural Urbano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007). Integrante do Grupo de Pesquisa Modernidade e Cultura da UFRJ (GPMC-UFRJ) e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesq. Paisagem (NEPP/UNESA) do diretório de grupos de pesquisa CNPq. Revisora do periódico Direito à Cidade (UERJ). Coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, UNESA - TERESÓPOLIS. Professora da Pós-Graduação da Estácio em Design de Mobiliário. Revisora do periódico Direito à Cidade da UERJ e da Revista de Morfologia Urbana -UFRGS. Titular do Conselho da Cidade da cidade de Teresópolis e integrante da Câmara de Mobilidade Urbana da cidade. Gestora Nacional dos Trabalhos Finais de Graduação e dos Escritórios Modelo de Arquitetura e Urbanismo (Estácio/Brasil). Membro do Movimento Janes Walk. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6758999803142159>. Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0009-3744-9825>. E-mail: ecleanmorais@yahoo.com.br ;

2 Graduado em Análise de Sistemas e em História pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU-SP), possui formação acadêmica multidisciplinar. É pós-graduado com MBAs em Gestão do Conhecimento e em Data Warehouse e Business Intelligence, além de especializações em Engenharia de Software, Antropologia, História, Educação do Campo, Filosofia, Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia. Mestre em Educação pela Universidade Estácio de Sá (UNESA-RJ), onde atua como professor titular e pesquisador. Doutorando em Educação pela Universidad Nacional de Rosario (UNR-Argentina). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4660184868094532>. Orcid iD: <https://orcid.org/0009-0006-3739-0681>. E-mail: atila@musp@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL) VOL. 2, N. 5, COLÔMBIA, dez. 2025.
1/27

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESUMO: A demanda por pensar a mobilidade urbana nas cidades deixou de ser apenas uma preocupação das metrópoles e grandes centros urbanos. No cenário contemporâneo, pequenas e médias cidades também necessitam soluções que promovam qualidade de vida e sustentabilidade ambiental, reduzam o trânsito e estimulem a convivência social. Nesse sentido, a mobilidade urbana não se restringe ao direito de ir e vir ou à oferta de transporte público e eficiente, mas está relacionada à mobilidade dos corpos que se deslocam cotidianamente pela cidade. Pensando no deslocamento dos corpos na cidade, essa pesquisa utilizou o Índice de Caminhabilidade (iCam), desenvolvido pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), para mensurar a qualidade do espaço urbano destinado ao pedestre. O estudo teve como objetivo aplicar o iCam à análise da mobilidade urbana em Teresópolis (RJ), por meio do uso do software Revit que utiliza a metodologia BIM (*Building Information Modeling*). Essa integração possibilitou a incorporação de dados georreferenciados e a realização de análises espaciais, fornecendo subsídios técnicos para o planejamento urbano. A pesquisa foi realizada em um recorte urbano delimitado por um raio de 250 metros, localizado na Avenida Lúcio Meira e seu entorno imediato, eixo estruturador da cidade de Teresópolis-RJ. A escolha desse recorte se justificou por ser uma área estratégica para analisar a caminhabilidade em escala de vizinhança. As categorias analisadas de acordo com o Índice de Caminhabilidade (iCam) foram: calçadas, segurança viária e segurança pública, ambiente, mobilidade e atração. A aplicação metodológica das categorias no recorte de 250m buscou identificar barreiras e potencialidades para a caminhada, oferecendo subsídios para estratégias de desenho urbano que priorizem o pedestre. Assim, a integração entre tecnologia BIM e indicadores de caminhabilidade constitui uma ferramenta inovadora para o planejamento urbano sustentável, reforçando a importância de cidades mais inclusivas, seguras e acessíveis.

Palavras-Chave: Índice de Caminhabilidade (iCam), Revit, BIM (Building Information Modeling).

ABSTRACT: The demand for rethinking urban mobility in cities is no longer an issue restricted to large metropolitan areas. In the contemporary context, small and medium-sized cities also require solutions that promote quality of life and environmental sustainability, reduce traffic congestion, and encourage social interaction. Urban mobility, therefore, is not limited to the right to come and go or to the provision of efficient public transportation; it is fundamentally linked to the mobility of bodies that move through the city on a daily basis. With a focus on the embodied experience of urban displacement, this research employed the Walkability Index (iCam), developed by the Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), to measure the quality of pedestrian-oriented urban space. The study aimed to apply the iCam index to analyze urban mobility in Teresópolis (RJ), integrating the Revit software, which operates using the BIM (Building Information Modeling) methodology. This integration enabled the incorporation of georeferenced data and the execution of spatial analyses, providing technical support for urban planning. The research focused on an urban section defined by a 250-meter radius located along Alberto Torres e Feliciano

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Sodré avenue and its immediate surroundings, a structural axis of the city of Teresópolis. The selection of this area was based on its strategic relevance for evaluating walkability at the neighborhood scale. The categories analyzed according to the iCam Index included sidewalks, road safety and public safety, environment, mobility, and attraction. The methodological application of these categories within the 250-meter radius sought to identify both barriers and potentials for walkability, offering insights for urban design strategies that prioritize pedestrians. Thus, the integration of BIM technology with walkability indicators represents an innovative tool for sustainable urban planning, reinforcing the importance of cities that are more inclusive, safe, and accessible.

Keywords: Walkability Index (iCam), Revit, BIM (Building Information Modeling).

RESUMEN: La necesidad de repensar la movilidad urbana en las ciudades dejó de ser una preocupación exclusiva de las metrópolis y grandes centros urbanos. En el contexto contemporáneo, las ciudades pequeñas y medianas también requieren soluciones que promuevan calidad de vida y sostenibilidad ambiental, reduzcan la congestión vehicular y estimulen la convivencia social. En este sentido, la movilidad urbana no se limita al derecho de ir y venir ni a la oferta de un transporte público eficiente; está vinculada fundamentalmente a la movilidad de los cuerpos que se desplazan cotidianamente por la ciudad. Con el foco en la experiencia corporal del desplazamiento urbano, esta investigación utilizó el Índice de Caminabilidad (iCam), desarrollado por el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo (ITDP), para medir la calidad del espacio urbano destinado al peatón. El estudio tuvo como objetivo aplicar el índice iCam en el análisis de la movilidad urbana en Teresópolis (RJ), mediante la integración del software Revit, que opera con la metodología BIM (Building Information Modeling). Esta integración permitió incorporar datos georreferenciados y realizar análisis espaciales, proporcionando insumos técnicos para la planificación urbana.

La investigación se desarrolló en un recorte urbano delimitado por un radio de 250 metros, ubicado en la avenida Alberto Torres e Feliciano Sodré y su entorno inmediato, eje estructurador de la ciudad de Teresópolis. La elección de este recorte se justificó por tratarse de un área estratégica para evaluar la caminabilidad a escala de vecindario. Las categorías analizadas según el Índice de Caminabilidad (iCam) fueron: aceras, seguridad vial y seguridad pública, ambiente, movilidad y atracción. La aplicación metodológica de estas categorías en el recorte de 250 metros buscó identificar barreras y potencialidades para la caminata, ofreciendo subsidios para estrategias de diseño urbano que prioricen al peatón. Así, la integración entre la tecnología BIM y los indicadores de caminabilidad constituye una herramienta innovadora para la planificación urbana sostenible, reforzando la importancia de ciudades más inclusivas, seguras y accesibles.

Palabras Clave: Índice de Caminabilidad (iCam), Revit, BIM (Building Information Modeling).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

A integração de tecnologias digitais no planejamento urbano tem apontado possíveis caminhos para pensar a mobilidade urbana das cidades. Neste contexto, a aplicação da metodologia BIM (Building Information Modeling), através do software Revit, como base de desenho georreferenciada, incorpora os Índices de Caminhabilidade (iCam) para verificar o estudo de mobilidade urbana sustentável na cidade de Teresópolis-RJ. A premissa que orienta esta abordagem é a de que a mobilidade transcende a eficiência dos sistemas de transporte, constituindo-se como uma experiência corpórea e social vinculada à qualidade morfológica e funcional do ambiente urbano.

A mobilidade urbana, na contemporaneidade, deixou de ser uma problemática exclusiva das grandes metrópoles, tornando-se uma questão primordial, também, para cidades médias e pequenas, as quais demandam soluções que conciliem acessibilidade, sustentabilidade ambiental e resiliência das cidades. O planejamento urbano, ainda com premissas modernistas que visualiza a cidade através de setores e do ordenamento territorial, baseado em representações bidimensionais, mostra-se insuficiente para capturar a complexidade multidimensional da mobilidade urbana. É nesta lacuna que a metodologia BIM se insere como um paradigma disruptivo para estudar a mobilidade urbana. O BIM, concebido inicialmente para a gestão de informações de edificações, evoluiu para um ecossistema de modelagem de dados do ambiente construído, estabelecendo diretrizes para documentação técnica de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Sua essência reside na criação e gestão de um modelo digital que integra geometria e dados atributivos ao modelo de cidade georreferenciado.

Conforme Bonaldo (2023), o BIM consolida-se não como um software específico, mas como uma metodologia colaborativa que engendra uma

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mudança de paradigma na cadeia da construção. A aplicação do Revit, enquanto metodologia BIM, representa uma transposição escalar significativa, da escala da edificação para a escala urbana. Esta transposição permite a incorporação de dados georreferenciados e a realização de análises espaciais sofisticadas, criando um ambiente de simulação onde parâmetros de mobilidade podem ser quantificados e visualizados de forma integrada. A pesquisa sobre mobilidade urbana em Teresópolis exemplifica esta potencialidade ao empregar o Revit para inserir os Índices de Caminhabilidade (iCam) através das seguintes categorias: calçadas, segurança viária e pública, ambiente, mobilidade e atração.

O município de Teresópolis, está situado na serra do estado do Rio de Janeiro, pertencente à Região Geográfica Intermediária de Petrópolis. Localiza-se a aproximadamente 94,3 km da capital, na Serra Fluminense, ocupa uma área de 770 km², dos quais cerca de 64 km² correspondem à zona urbana. A modelagem BIM aconteceu num recorte de 250 metros na Avenida Alberto Torres e Feliciano Sodré, eixo estruturador da cidade, permitindo a espacialização precisa das categorias do iCam. A avaliação das calçadas, contemplaram dados sobre a pavimentação, largura da faixa livre e acessibilidade universal, podendo ser associada a elementos modelados tridimensionalmente, transcendendo a abstração planimétrica.

Da mesma forma, parâmetros de segurança viária, como a tipologia das ruas e a adequação das travessias, foram integrados ao modelo, permitindo simulações de fluxo e identificação de conflitos. A dimensão ambiental, avaliou o sombreamento, poluição sonora e limpeza urbana, associando dados sensoriais e qualitativos as geometrias das ruas e calçadas. Esse estudo evidencia uma superação da mera modelagem geométrica, aproximando-se da concepção de dimensões que vão além do modelo tridimensional do BIM, pois podem englobar as dimensões de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tempo (4D), custo (5D), sustentabilidade (6D) e gestão operacional (7D). A integração com Sistemas de Informação Geográfica (GIS), como destacado por Rachmawati (2024), é facilitada pela metodologia BIM, permitindo a contextualização do recorte de estudo na malha urbana mais ampla e o cruzamento com dados cadastrais. Esta integração entre BIM e o Sistema de Informação Geográfica (SIG) torna-se potência para pensar a mobilidade urbana contemporânea.

A reflexão crítica sobre esta aplicação, impõe a consideração de desafios significantes. Em primeiro lugar, persiste uma significativa assimetria entre a sofisticação tecnológica da ferramenta e a capacidade institucional e técnica de muitos municípios brasileiros para absorvê-la e operá-la. A recente Lei Federal nº 14.133/2021³, que incentiva a adoção do BIM em licitações públicas, representa um avanço normativo, mas sua efetiva implementação esbarra em obstáculos como o domínio do software e a resistência a mudanças de cultura projetual, conforme apontado por Cecílio et al. (2020). Em segundo lugar, há um risco inerente de tecnocratização do planejamento, onde a profusão de dados e a sedução da visualização tridimensional podem ofuscar as nuances sociopolíticas e a participação cidadã no planejamento urbano participativo.

A avaliação quantitativa do iCam, embora extremamente valiosa, deve ser complementada com abordagens qualitativas que capturem as percepções e experiências vividas dos pedestres. A categoria atração, por exemplo, ao examinar a permeabilidade e vitalidade das fachadas, pode quantificar a presença de comércio, mas a qualidade das interações sociais que ocorrem nesses espaços escapa à sua parametrização. Apesar

³ Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição extra, 1 abr. 2021. Lei que estabelece as regras para que a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal possam comprar bens, contratar serviços ou obras e vender (alienar) bens públicos. Ela substituiu a Lei nº 8.666/1993, que estava em vigor por quase 30 anos. (Brasil, 2024).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dessas ressalvas, a relevância do estudo é fundamental para pensar novas formas de pensar a mobilidade urbana. A integração entre BIM e indicadores de caminhabilidade constitui uma ferramenta poderosa para uma gestão urbana baseada em evidências, orientada para a promoção de cidades mais inclusivas, seguras e sustentáveis. Essa integração permite não apenas diagnosticar problemas existentes com um grau de precisão, mas também simular cenários futuros e testar a eficácia de intervenções de desenho urbano antes de sua implementação física, otimizando recursos públicos e mitigando riscos.

Em última análise, o estudo de mobilidade urbana através do Revit representa muito mais do que uma inovação técnica, pois simboliza uma transformação epistemológica no modo como concebemos, analisamos e projetamos a cidade. Ao colocar o pedestre e sua experiência sensorial no centro da modelagem digital, esta abordagem contribui para ressignificar a mobilidade como um direito fundamental à cidade, materializado na qualidade dos espaços de deslocamento cotidiano. O potencial transformador desta ferramenta, contudo, só se realizará plenamente se sua aplicação for guiada por um compromisso ético e político com a equidade socioespacial e a construção democrática do território.

RECORTE DO ESTUDO ATRAVÉS DA CIDADE DE 15 MINUTOS

O desenvolvimento do estudo de mobilidade urbana realizado através do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC)⁴ articula-se a partir de

⁴ O Projeto de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá (vigência 2024/2025), intitulado Estudo de Mobilidade Urbana através do Revit (Building Information Modeling), desenvolvido pelos discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo: Cristiane Carvalho Barcellos (bolsista voluntária), Danieli de Paula Ferreira (bolsista voluntária), Renata dos Santos Oliveira (bolsista PIBIC), Victor Maciel de Souza (bolsista voluntário) e Rafael Balthar (pesquisador voluntário), todos da unidade Teresópolis-RJ, além de André Vidal (pesquisador voluntário) da unidade Tom Jobim-RJ. A pesquisa foi realizada sob orientação de Ecléa Pérsigo Moraes, com colaboração do professor Átila Barros (pesquisador voluntário).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

uma premissa fundamental que está pautada na superação da concepção reducionista que equipara mobilidade à mera eficiência dos fluxos veiculares. Adota-se, no lugar da premissa do automóvel, a perspectiva da mobilidade através do pedestre concebendo a mobilidade urbana como uma experiência corpórea e social multidimensional, intrinsecamente vinculada à qualidade do espaço público e à estrutura morfológica da cidade. Neste contexto, a análise do eixo da Avenida Lúcio Meira em Teresópolis (RJ) não se restringe a um diagnóstico pontual, pois incorpora o conceito da Cidade de 15 Minutos, em cidades de média dimensão com características topográficas complexas.

A investigação parte da constatação de que o modelo de urbanização historicamente consolidado em Teresópolis, caracterizado por uma centralidade concentradora e uma expansão periférica, gera assimetrias significativas na acessibilidade. A aplicação do conceito de Cidade de 15 Minutos revela-se, assim, um exercício crítico de contraste entre uma possível concepção de cidade e uma realidade material específica. As simulações realizadas (Fig. 01 e 02), demonstram que, para deslocamentos a pé, o tempo para acessar serviços essenciais frequentemente excede a meta dos 15 minutos, expondo uma fragilidade estrutural na caminhabilidade. Esta limitação é agravada pelo relevo acidentado, que impõe barreiras físicas adicionais aos fluxos pedonais, criando um contexto em que a proximidade geométrica não se traduz necessariamente em acessibilidade efetiva.

Em contrapartida, a simulação para deslocamentos por bicicleta evidencia uma melhoria substantiva na acessibilidade, com a maioria dos trajetos sendo realizados em menos de 10 minutos. Este dado salienta o papel estratégico que a mobilidade ativa sobre duas rodas pode desempenhar na reconfiguração do sistema de mobilidade, desde que apoiada por infraestrutura cicloviária segura, integrada e adaptada à

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

topografia local.

Fig.01-Simulação Cidade 15min em Teresópolis.
Fonte: <https://whatif.sonydsl.it/15mcity/15min.php?idcity=8638>

Fig.02-Simulação Cidade 15min em Teresópolis. Mapa de bicicleta e de Caminhada.
Fonte: <https://whatif.sonydsl.it/15mcity/15min.php?idcity=8638>

O estudo evidencia que os modelos de cidades, como por exemplo, a Cidade de 15 Minutos, para contextos locais particulares exige um processo de adaptação e reformulação das funções e setores da cidade. A realidade da cidade de Teresópolis demonstra que a simples verificação da existência de serviços dentro de um raio de 15 minutos a pé é

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

insuficiente, considerando a qualidade do percurso que conecta as origens e os destinos. O estudo revela que a mobilidade urbana sustentável não se constrói apenas com a diversificação de usos do solo, mas, sobretudo, com a qualificação do espaço de deslocamento pedonal. A topografia, longe de ser um impedimento intransponível, deve ser incorporada como uma variável de projeto, demandando soluções criativas de desenho urbano que compensem os desníveis com atratividade, conforto e segurança.

Assim, o desenvolvimento deste estudo não se limita ao diagnóstico de um único eixo urbano, pois pode constituir-se como método e marco analítico passível de replicação e adaptação em diferentes contextos. A investigação demonstra a potência da articulação entre indicadores consolidados de desempenho urbano (iCam), paradigmas de planejamento orientado à pessoa (como a Cidade de 15 Minutos) e tecnologias digitais de modelagem e simulação (BIM/Revit). A mobilidade urbana contemporânea demanda de uma abordagem interdisciplinar, capaz de produzir conhecimento espacialmente fundamentado para a construção de cidades não apenas eficientes em seus fluxos, mas também acessíveis, saudáveis e acolhedoras para os corpos que as habitam e percorrem.

LEVANTAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DO ICAM

O Índice de Caminhabilidade (iCam), desenvolvido pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP), forneceu fundamentação teórica e metodológica para a avaliação do índice de caminhabilidade aplicado na Pesquisa de Iniciação científica sobre Mobilidade Urbana através do BIM-Revit. O coleta de dados sobre o iCam foi realizada em um recorte espacial com raio de 250 metros no nó viário da Avenida Alberto Torres, na cidade de Teresópolis (RJ).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A coleta de dados envolveu a documentação sistemática de variáveis objetivas e subjetivas, organizadas em sete trechos numerados correspondentes às quadras definidas pelo raio de 250 metros (Fig.03). Os parâmetros investigados incluíram: a) sombreamento, avaliado quantitativamente pela porcentagem de cobertura de copas arbóreas; b) disponibilidade de abrigos contra intempéries; c) níveis de poluição sonora, aferidos através de medições em decibéis (dB) e complementados por percepções subjetivas dos usuários; e d) condições de limpeza urbana e frequência de coleta de resíduos. A exceção foi o trecho 3, um condomínio fechado de acesso restrito, o que introduz uma limitação metodológica referente à acessibilidade universal dos dados. Para essa coleta de dados foi utilizado o *forms* da Microsoft que possibilitou o armazenamento e manipulação dos dados de forma quantitativa.

Fig 03. Trechos analisados através iCam
 Fonte: Grupo de pesquisa PIBIC-Mobilidade Urbana, Estácio-Teresópolis-RJ

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

LEGENDA:

TRECHO 1+TRECHO 2 - 313m

R. Armando Fajardo, 2014 -71 -Cascata Guarani, Teresópolis - RJ, 25963-130, Brasil

TRECHO 3- 164m

R. Armando Fajardo, 71 - Cascata Guarani, Teresópolis - RJ, 25963-130, Brasil -

R. Américo Costa Lima, 100 - Cascata Guarani

TRECHO 4- 271m

Condomínio do Edifício Márcia - Av. Feliciano Sodré, 1020 - Várzea, Teresópolis - RJ, 25963-025, Brasil - Av. Alberto Tôrres, 1335 - Agriões, Teresópolis-RJ

TRECHO 5 - 85m

Av. Feliciano Sodré, 1083 - Centro, Teresópolis - RJ, 25963-025, Brasil/ R. Carmela Dutra, 15 - Agriões, Teresópolis - RJ, 25963-140, Brasil

TRECHO 6 - 104m

R. Carmela Dutra, 15 - Agriões, Teresópolis - RJ, 25963-140, Brasil/ R. Cel. Antônio Santiago, 200 - Agriões, Teresópolis-RJ

TRECHO 7 - 177m

Av. Feliciano Sodré, 13 - Várzea, Teresópolis - RJ, 25963-082, Brasil/ R. Parú, 120 - Várzea, Teresópolis - RJ, 2596

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TRECHO 8 - 83m

R. Parú, 120 - 38, Várzea, Teresópolis - RJ, 25963-002, Brasil

TRECHO 9- 107m

R. Parú, 120 -205 Várzea, Teresópolis - RJ, 25963-002, Brasil

TRECHO 10- 43m

Av. Alberto Tôrres, 303 -13 Várzea, Teresópolis - RJ, 25964-004, Brasil

O índice de caminhabilidade foi avaliado através do sistema de pontuação do iCam 2.0 que atribui notas qualitativas (de 0 a 3) para cada indicador. Essa escala traduz a experiência do pedestre em quatro níveis, insuficiente, suficiente, bom e ótimo, permitindo que diferentes condições urbanas sejam avaliadas com coerência metodológica. Dessa forma, cada categoria representou uma síntese do desempenho espacial em dimensões como calçada, mobilidade, atração, segurança viária, segurança pública e ambiente.

Em seguida, para produzir o resultado do iCam em cada trecho analisado, as pontuações das categorias foram integradas por meio de uma média geral, novamente convertida para a escala de 0 a 3. Esse processo garantiu a comparabilidade entre diferentes trechos da cidade, ao mesmo tempo em que revela nuances locais, como por exemplo: segmentos mais extensos passam a ter maior peso na composição de resultados quando a análise é ampliada para ruas e bairros. Assim, o sistema de pontuação funcionou como uma estrutura progressiva, que transforma observações de campo em um diagnóstico consolidado e sensível à experiência urbana cotidiana.

Nos trechos avaliados, a categoria referente as calçadas revelaram contrastes significativos entre áreas com pavimentação contínua e trechos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

onde a superfície apresenta falhas, desníveis ou interrupções na faixa livre. Em parte do percurso, nas proximidades da Travessia Paul Harris (trecho 01), observou-se que largura é insuficiente para acomodar, simultaneamente, o fluxo bidirecional, bicicletas e pessoas com mobilidade reduzida. Essas observações reforçam a necessidade de padronização de revestimentos, ampliação dos trechos estreitos e manutenção sistemática para garantir acessibilidade universal.

A análise da categoria mobilidade demonstrou que a morfologia das quadras exerce forte influência na caminhabilidade. As quadras longas e pouco permeáveis ampliam distâncias de caminhada e reduzem opções de rotas. Nos trechos próximos à área central (trechos 4, 7 e 10), a malha se mostrou mais fragmentada e favorável ao deslocamento a pé, enquanto nos segmentos mais periféricos (trechos 1, 2, 5, 6, 8 e 9), o distanciamento entre paradas de ônibus e a ausência de infraestrutura de transporte prioritário reduziram significativamente a nota da categoria.

Na categoria segurança viária, os trechos demonstraram situações de risco associadas tanto à tipologia das vias quanto às condições das travessias. O estudo identificou pontos onde a velocidade regulamentada (ou praticada) é incompatível com a presença de pedestres, além de travessias sem sinalização adequada ou sem rampas acessíveis. As áreas de maior complexidade viária concentram os piores desempenhos e evidenciam a urgência de intervenções voltadas à moderação de tráfego e ao redesenho das interseções.

Os indicadores de segurança pública mostraram variações importantes ao longo do percurso estudado. Os segmentos com iluminação insuficiente (trechos 1, 2 e 3), apresentaram maior sensação de vulnerabilidade, sobretudo nos trechos onde o fluxo de pedestres noturno é reduzido. Em contrapartida, áreas com fachadas mais ativas e presença constante de pessoas, mesmo fora do horário comercial,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

obtiveram notas mais altas, indicando como vitalidade urbana e iluminação adequada se complementam (trechos 5, 6, 7, 8, 9 e 10).

Por fim, as categorias ambiente e atração revelaram de forma nítida como a qualidade ambiental e a vitalidade urbana moldam a experiência do pedestre. Trechos com sombra adequada devido a presença de árvores ou de fachadas com marquises apresentaram melhores condições de conforto térmico, enquanto locais com poluição sonora intensa, proximidade de vias de tráfego pesado ou acúmulo de resíduos tiveram pontuação reduzida. Já os indicadores de atração (fachadas ativas, usos mistos, presença de comércio e serviços) destacaram áreas onde a urbanidade se mostra mais densa e diversificada, tornando o percurso mais seguro e interessante.

APLICAÇÃO DOS DADOS DO ICAM NO REVIT

Assim, após avaliar os índices de caminhabilidade, a integração entre o iCam e o Revit (BIM) permite transformar as categorias analisadas (calçadas, mobilidade, segurança viária, segurança pública, ambiente e atração) em um conjunto de evidências espaciais que podem ser documentadas no Revit através da parametrização de algumas categorias, como por exemplo, calçadas e vias. Ao atribuir parâmetros específicos a cada trecho (como largura, pavimentação, extensão das quadras, presença de travessias, níveis de iluminação ou grau de atividade das fachadas), o Revit converte os indicadores do índice em objetos mensuráveis, georreferenciados e auditáveis. Esse processo facilita a comparação entre áreas, possibilita a geração automática de tabelas e mapas temáticos, e ainda permite visualizar, em três dimensões, como cada condição urbana impacta a caminhabilidade.

Para a construção e parametrização do modelo BIM, adotou-se a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

versão 2025 do software Autodesk Revit. As calçadas foram modeladas através da ferramenta piso (*Floor*), que possibilitou representar materiais, espessuras e parâmetros como pavimentação e largura útil. As quadras, vias e percursos que estão dentro da categoria mobilidade foram representadas a partir dos modelos genéricos permitindo diferentes tipos de desenhos. Os elementos de segurança viária, como travessias e tipologias de rua, podem ser registrados com famílias genéricas 2D/3D, linhas de detalhe e anotações paramétricas, enquanto os indicadores de segurança pública como iluminação foram documentados por meio de famílias de postes de luz com dados luminotécnicos. Para as categorias ambiente e atração, o Revit 2025 permite parametrizar massas e fachadas para indicar permeabilidade, usos mistos e vitalidade urbana.

O georreferenciamento no Revit 2025 é realizado por meio da ferramenta Localizar Projeto (Manage, Location), onde se definem o endereço, cep, cidade e norte verdadeiro. Dessa forma, cada calçada, travessia, quadra ou fachada parametrizada ocupa exatamente sua posição territorial real, permitindo análises integradas, geração automática de tabelas, visualização tridimensional dos indicadores do iCam e comparação entre diferentes trechos com precisão métrica. O Revit 2025, portanto, não só documenta, mas transforma os dados do iCam em um ambiente espacial auditável, fortalecendo o rigor técnico e a profundidade metodológica do estudo.

A topografia do município de Teresópolis foi incorporada ao Revit 2025 a partir da importação do arquivo cadastral em formato *DWG*, fornecido com curvas de nível e elementos planialtimétricos. O processo iniciou-se com o comando *insert* → *import CAD*, garantindo que o arquivo fosse inserido em coordenadas compartilhadas, preservando sua posição geográfica real. Após a importação, o Revit permitiu a conversão das curvas de nível em um toposolid (ou em terreno, para versões anteriores),

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

utilizando a ferramenta massa e terreno → criar sólido topográfico, que reconheceu as elevações do *DWG* e gerou uma superfície tridimensional (Fig.04). Essa superfície, uma vez parametrizada, passou a refletir fielmente o relevo acidentado característico da cidade, permitindo que ruas, calçadas, quadras e demais elementos do iCam fossem modelados segundo a declividade real do território. Esse procedimento assegurou que todas as análises de caminhabilidade como inclinações, acessibilidade, esforço do pedestre e relação entre relevo e mobilidade fossem documentadas com precisão geoespacial e aderência rigorosa ao terreno urbano de Teresópolis.

Porém, a categorização analítica do iCam, embora sistemática e abrangente, mostrou-se, em alguns aspectos, redutora diante da complexidade que compõe a experiência urbana.

A tradução das variáveis quantitativas das categorias do iCam em parâmetros quantificáveis para alimentar o modelo no Revit exige uma simplificação da experiência observada em campo. Como traduzir, por meio de modelos paramétricos ou escalas numéricas, percepções subjetivas como o sentimento de segurança ao atravessar uma rua, o acolhimento proporcionado por uma sequência de fachadas humanizadas ou a atmosfera de uma calçada onde as pessoas permanecem, interagem e se reconhecem? Essa dificuldade revela uma limitação estrutural dos modelos digitais, que tendem a privilegiar aquilo que pode ser medido e comparado, deixando de lado os elementos que constituem as chamadas questões atmosféricas relacionais que compõe os aspectos imateriais e intersubjetivos do espaço urbano, produzidos pela interação entre pessoas, arquitetura, clima, tempo, memória e uso cotidiano.

Tais atmosferas incluem sensações como frescor, abrigo, convivência, pertencimento, animação ou tranquilidade, qualidades que emergem das relações vividas e que não se deixam reduzir a métricas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

objetivas. Se debruçar para esse olhar que vai além do levantamento de dados numéricos, exige outras metodologias como observação direta, conversas com as pessoas que dão vida ao lugar e aproximações que reconheçam o espaço não apenas como forma física, mas como meio afetivo e social.

APROFUNDANDO A ANÁLISE CRÍTICA

A análise crítica sobre esse estudo permitiu evidenciar tanto as potencialidades quanto as limitações reveladas pela aplicação integrada do iCam e do BIM. O estudo sobre mobilidade urbana através do iCam tendo o BIM como ferramenta de parametrização e georrefenciamento evidenciou uma contradição fundamental inerente ao planejamento urbano em cidades de média dimensão: a tensão entre a escala humana, defendida pelos paradigmas da caminhabilidade e da cidade de quinze minutos, e a herança de um modelo de desenvolvimento urbano historicamente orientado pela hierarquização rígida das funções urbanas e pela priorização do automóvel.

Em Teresópolis-RJ, essa tensão se materializa especialmente na centralidade da Avenida Alberto Torres e da Avenida Feliciano Sodré, espaços que concentram serviços, fluxos e atividades, mas que, paradoxalmente, não oferecem condições adequadas para quem circula a pé, configurando um ambiente pedonal fragmentado, desconfortável e pouco inclusivo.

Além disso, a topografia local, muitas vezes tratada como um simples dado físico, revela-se um elemento político decisivo na produção das desigualdades urbanas. O relevo acidentado, ao invés de ser apenas um condicionante natural, intensifica as barreiras de acesso e mobilidade, impondo esforços adicionais a idosos, pessoas com mobilidade reduzida e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

dos moradores que dependem do deslocamento a pé e do transporte público. Ao evidenciar como o território amplifica desigualdades, a análise demonstra que pensar mobilidade urbana em cidades montanhosas exige uma abordagem que reconheça as especificidades socioespaciais que estruturam o cotidiano dos corpos que se deslocam pela cidade.

É importante também, trazer para essa avaliação crítica, que o modelo de cidade de 15 minutos parte da ideia de que todas as pessoas viveriam em territórios homogêneos, com acesso equilibrado a serviços e infraestrutura, um desejo que não se materializa nas cidades. Em cidades montanhosas como Teresópolis, essa desigualdade espacial é ainda mais evidente, pois o relevo cria barreiras que tornam certos trajetos extenuantes ou inacessíveis.

Para que o princípio da proximidade se torne viável, seria necessário que o poder público e planejadores urbanos compensasse essas assimetrias naturais com investimentos em mobilidade ativa, como escadas mecânicas, teleféricos urbanos ou calçadas com inclinações suavizadas. No entanto, tais soluções, amplamente adotadas em cidades latino-americanas de topografia complexa, raramente aparecem na agenda municipal brasileira, o que perpetua a distância entre o ideal e a realidade territorial.

Essa crítica se estende também à natureza dos próprios índices urbanos, ou seja, o iCam, ao quantificar a caminhabilidade, oferece indicadores importantes e comparáveis, que ajudam a estabelecer diagnósticos e padrões mínimos de qualidade. Porém, ao transformar essas categorias em números, inevitavelmente simplifica dimensões sensíveis da experiência do pedestre.

Os percentuais de sombreamento não distinguem a diferença entre a sombra acolhedora de uma árvore nativa e a sombra fria de uma marquise de fachada. As medições de ruído não diferenciam o tráfego

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

constante e opressivo dos sons dos automóveis com sons de pássaros ou de eventuais manifestações sociais. Essa maneira de medir, não invalidando a qualidade da ferramenta, mostra que os instrumentos quantitativos precisam ser complementados por metodologias qualitativas como entrevistas, caminhadas comentadas e observação etnográfica para que a dimensão vivida do caminhar não seja desconsiderada.

Do mesmo modo, o uso do Revit através metodologia BIM representa um avanço tecnológico importante para o planejamento urbano, mas não está livre de limitações, pois construir modelos digitais exige tempo e pessoas com bom entendimento do software, além de precisar recursos tecnológicos que não são, ainda, acessíveis a todas as faixas de renda. Além disso, há o risco de que o modelo BIM produza modelos que reduzam a complexidade urbana a parâmetros ajustáveis em tela e afastando o olhar do planejador da materialidade e das relações sociais que estruturam a cidade real.

Para evitar essa forma reducionista de conceber a mobilidade urbana a partir do descolamento do pedestre, a metodologia BIM pode ser tratada não como um fim, mas como uma ferramenta de mediação, algo capaz de ser apropriado e compreendido pela população por meio de visualizações intuitivas e leituras participativas.

Em síntese, o desenvolvimento desta pesquisa ultrapassa o diagnóstico de um único corredor urbano e revela questões centrais do urbanismo contemporâneo. A transição para cidades mais inclusivas, sustentáveis e caminháveis não se dará apenas pela adesão a modelos globais ou pelo uso de tecnologias sofisticadas, mas por uma leitura crítica do território e pela capacidade de reconhecer desigualdades, especificidades locais e limites dos próprios instrumentos de planejamento.

O avanço depende da hibridização de saberes, ou seja, é necessário

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

unir a precisão dos dados quantitativos à riqueza interpretativa das experiências qualitativas, orientar a modelagem digital por princípios democráticos e ajustar a complexidade topográfica das cidades montanhosas. Assim, a mobilidade urbana deixa de ser apenas um problema técnico e se coloca como uma questão de justiça espacial e desejo de cidade, algo que exige não só ferramentas avançadas, mas vontade política, sensibilidade territorial e imaginação urbanística.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados e a reflexão sobre os percalços metodológicos enfrentados permitem extrapolar as conclusões específicas do recorte estudado para um plano discursivo mais amplo, no qual se articulam implicações teóricas, técnicas e políticas para o planejamento urbano contemporâneo. A discussão que se segue procura situar as contribuições deste projeto no contexto mais vasto dos debates sobre modelagem informacional, justiça espacial e os limites de transferibilidade de modelos urbanísticos.

Uma primeira implicação, de ordem epistemológica, refere-se ao valor e aos limites da modelagem BIM como instrumento de análise urbana. A capacidade do Revit para integrar parâmetros quantitativos do iCam e espacializá-los tridimensionalmente representa um avanço incontornável em relação aos métodos tradicionais de diagnóstico.

O modelo funcionou como um aglutinador de dados heterogêneos, tornando visíveis correlações espaciais que permaneceriam ocultas em planilhas ou mapas bidimensionais. No entanto, esta mesma capacidade revela uma limitação fundamental: o risco de se confundir a representação digital com a realidade complexa que ela pretende simular.

O modelo BIM, na sua busca pela parametrização, tende a aplanar a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

experiência sensorial e social do espaço, convertendo-a em objetos e propriedades discretas. Discussões seminalmente iniciadas por Charef, Alaka e Emmitt (2018), sobre as dimensões "para além da 3D" do BIM tornam-se aqui prementes. Este estudo demonstra que a verdadeira mais-valia da ferramenta não está na sua precisão geométrica (3D), mas na sua capacidade de gerir informações sobre desempenho ambiental (6D) e custos de ciclo de vida (5D) de possíveis intervenções, funcionando como um protótipo digital para a tomada de decisão. A implicação prática é clara: a adoção do BIM no planeamento urbano exige um salto qualitativo da modelagem geométrica para a gestão de performance, o que demanda, por sua vez, a desenvolvimento de bibliotecas de objetos urbanos (mobiliário, pavimentos, vegetação) com parâmetros padronizados, tal como começam a esboçar cadernos técnicos como o do DER-MG (2024).

Em segundo lugar, os resultados trazem implicações severas para a aplicabilidade do conceito de "Cidade de 15 Minutos" em cidades de média dimensão e topografia complexa. O estudo funciona como um corretivo necessário ao entusiasmo por vezes acrítico que cerca este paradigma.

Os mapas de acessibilidade (Fig. 01 e 02) demonstram que a simples existência de serviços dentro de um raio métrico pré-definido é uma condição necessária, mas de modo algum suficiente, para garantir acessibilidade. A qualidade do percurso, o seu conforto térmico e acústico, a sua segurança, a superação de desníveis, revela-se uma variável crítica, tão ou mais importante que a proximidade euclidiana. Isto implica que a materialização deste conceito em cidades como Teresópolis exige muito mais do que um zoneamento de usos mistos; exige um investimento massivo e qualificado em infraestrutura pedonal e cicloviária que compense as adversidades topográficas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A discussão, portanto, desloca-se da pura distribuição funcional para a qualidade intrínseca dos espaços de ligação. Neste ponto, o iCam mostra-se uma ferramenta de discussão política fundamental, ao converter questões subjetivas de conforto e segurança em dados objetivos que podem embasar o debate público e a alocação de recursos.

Uma terceira implicação, de cariz profundamente político, diz respeito à justiça espacial e ao direito à cidade. A análise detalhada da categoria "Meio Ambiente" do iCam expôs disparidades no conforto pedonal mesmo no interior de um eixo considerado privilegiado.

A carência generalizada de sombreamento e abrigos não é uma mera falha de desenho; é a expressão espacial de uma priorização histórica do automóvel em detrimento do corpo que caminha. Da mesma forma, a impossibilidade de acesso ao Trecho 3, por se tratar de um condomínio fechado, é emblemática de processos de fragmentação e privatização do espaço que se contraponham radicalmente aos princípios de integração e acessibilidade propostos pela "Cidade de 15 Minutos". Isto implica que qualquer política de mobilidade urbana que aspire à sustentabilidade e à equidade tem de ser, necessariamente, confrontativa com estes enclaves de privilégio. O planejamento não pode se limitar a qualificar o espaço público existente; deve actively desenhar estratégias para reintegrar à cidade as áreas por ele privatizadas e segregadas.

Por fim, discute-se a função social da tecnologia no planejamento. A sofisticação do método BIM-iCam aqui empregue não pode correr o risco de se tornar um fim em si mesma, criando uma elite técnica que fala uma linguagem incompreensível para a maioria dos cidadãos. A implicação mais profunda é a necessidade de se desenvolverem interfaces de comunicação que permitam traduzir a complexidade do modelo digital em visualizações intuitivas e acessíveis, facilitando a participação pública informada nos processos de planejamento. O modelo deve servir para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

empoderar a comunidade, e não para a afastar das decisões sobre o seu próprio território.

Em conclusão, as implicações deste estudo apontam para a necessidade de um novo paradigma de planejamento, que seja simultaneamente tecnicamente sofisticado e socialmente sensível. Ele deve saber manipular as ferramentas mais avançadas de modelagem digital sem perder de vista a realidade corpórea e desigual da experiência urbana. Deve ousar aspirar a modelos urbanísticos inspiradores, como o da cidade de 15 minutos, sem cair na ilusão de que estes são receitas universais. E, acima de tudo, deve reconhecer que a mobilidade sustentável é, antes de tudo, uma questão de desenho urbano de qualidade e de vontade política para tornar o espaço público um lugar de acolhimento, conforto e democracia para todos os corpos.

REFERÊNCIAS

ABNT. ABNT NBR 17047:2022: Levantamento cadastral territorial para registro público. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=3d1f6117fdbdf451e6628918d70e18eec94b91bad71616bf338f2ab35143de4bjmltdHM9MTc2NDExNTlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=0991569e-0204-670d-3f95-437b034e6685&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuc3R1ZG9jdS5jb20vcHQYnIvZG9jdW1lbnQvdW5pdmVyc2lkYWRLWZIZGVyYWwtZG8tcmlvLWdyYW5kZS1kbY1ub3J0ZS9tZXRvZG9zLWUtdGVjbmljYXMtZGUtcGVzcXVpc2EvYWJudC1uYnltMTcwNDcyMDIyLWxldmFudGFtZW50by1jYWRhc3RyYWwtcGFyYS1yZWdpc3Ryby1wdWJsaWNvLzE0NDQxNDk3NA&ntb=1>>. Acesso 26/11/2025

ABNT. ABNT NBR 6492:2021: Documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos. Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <
<https://www.bing.com/ck/a?!&p=cc46c9921c3ec6ce85ef3c7ea1b193a0a908716fc20008ea1e43bbda58276238JmltdHM9MTc2NDExNTlwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=09915>>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

69e-0204-670d-3f95-437b034e6685&u=a1aHR0cHM6Ly9hcnF1aXZvcy51ZnJyYai5ici9hcnF1aXZvcy8yMDIxMTAzMDI4ODgyODI4NzU4NDM5ZmQ3MDdjMGE2M2EvTkJSXzY0OTJfMjAyMS5wZGY&ntb=1>. Acesso 26/11/2025

ALMEIDA, M.; BONALDO, E. Building Information Modeling (BIM) - Princípios e tendências, Belo Horizonte, 2023. DOI: 10.36229/978-65-5866-266-2. Disponível

em:<https://livros.poisson.com.br/individuais/Building_Information/Building_Information.pdf>. Acesso 26/11/2025

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER. Barcelona tests with a digital twin developed by BSC if it is a 15-minute city. Disponível

em:<<https://www.bsc.es/news/bsc-news/barcelona-tests-digital-twin-developed-bsc-if-it-15-minute-city>>. Acesso 26/11/2025

BRASIL. Lei n. 14.133, de 1 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1 de abril de 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-311876884>>. Acesso 26/11/2025

CECÍLIO, A. B. G. A.; FERNANDES, Matheus Luis; CARVALHO, Rogério de Souza. Inovações tecnológicas na construção civil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 12, n. 10, p. 54-71. Disponível em:< <https://www.academia.edu/download/88820569/inovacoes-tecnologicas.pdf>>. Acesso 26/11/2025.

CHAREF, Rabia; ALAKA, Hafiz; EMMITT, Stephen. Beyond the third dimension of BIM: A systematic review of literature and assessment of professional views. Journal of Building Engineering, v. 19, p. 242-257, 2018. Disponível

em:<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710217306320?casa_token=08q85_Uhw6gAAAAA:dfN22sTd7wXAQdaEm-U_htJmO-0ZKYs6ZU0oQzyfqnlHGFuZodG3Dq5xu6vcB5UJ4gJMorEF6xA>. Acesso 26/11/2025.

DER-MG. Caderno Técnico de Especificações de Escopo de Projetos BIM de Rodovias, 2024. Disponível

em:<<https://www.der.mg.gov.br/files/2559/2024/33480/Caderno-Tecnico->

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de-Especificacoes-de-Escopo-de-Projetos-BIM-de-Rodovias.pdf>. Acesso 26/11/2025.

ITDP BRASIL. Índice de Caminhabilidade 2.0: ferramenta. 1. ed. Rio de Janeiro: ITDP Brasil, 2018. Versão 2.2, março de 2019. Disponível em:< <https://itdpbrasil.org/icom2/>>. Acesso 26/11/2025.

KOVACS, A. T.; MICSIK, A. Method for Evaluating a Building Information Model. Periodica Polytechnica Civil Engineering, [S.l.], v.63, n.2, pp. 541-549, 2019. 10.3311/PPci.12563. Disponível em:<<https://pp.bme.hu/ci/article/view/12563>>. Acesso 26/11/2025.

MONTEIRO, André; MARTINS, João Poças. Building Information Modeling (BIM)-teoria e aplicação. In: International Conference on Engineering UBI. 2011. Disponível em:<https://www.researchgate.net/profile/Joao-Martins-8/publication/308164357_Building_Information_Modeling_BIM_-_Teoria_e_Aplicacao/links/5a9d5aa70f7e9be37968b590/Building-Information-Modeling-BIM-Teoria-e-Aplicacao.pdf>. Acesso 26/11/2025.

TERESÓPOLIS. Lei Complementar n. 79 de 20 de outubro de 2006. Dispõe sobre o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável de Teresópolis e dá outras providências. Diário Oficial: Teresópolis, RJ, 20 de outubro de 2006. Disponível em:< <https://leismunicipais.com.br/plano-diretor-teresopolis-rj>>. Acesso 26/11/2025.

YE, Zhaofeng et al. Building information modeling (BIM) in project management: a bibliometric and science mapping review. Engineering, Construction and Architectural Management, v. 32, n. 5, p. 3078-3103, 2025. Disponível em:<<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ecam-04-2023-0355/full/html>>. Acesso 26/11/2025.

ZANDIEH, M.; MAHMOODZADEH KANI, I.; HESSARI, P. Building Information Modeling (BIM); a model for improving the design process. Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, v. 7, n. 2, p. 71-78, 2025. Disponível em:< https://bsnt.modares.ac.ir/article_817_en.html?lang=en>. Acesso 26/11/2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 27/11/2025
Revisões solicitadas em: 28/11/2025
Aprovado em: 30/11/2025
Publicado em: 01/12/2025

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*